

РАЗДЕЛ: ПСИХОЛОГИЯ

<https://doi.org/10.5281/zenodo.4444678>

УДК 159.9

АРТ-ТЕРАПИЯ В ДЕТСКОМ САДУ

А.И. Тургунова,

воспитатель,

студент 2 курс, факультет «Психолого-педагогический», напр. «Психология и педагогика дошкольного образования»

В.В. Паничева,

научный руководитель,

к.п.н., доц.,

ВГПУ,

г. Воронеж

Аннотация: В данной статье изучены основные особенности применения арт-терапии в детском саду, раскрыта специфика эффективности арт-терапевтического воздействия на развитие детей дошкольного возраста, обоснованы основные методы и формы арт-терапевтической работы с детьми дошкольного возраста, влияющей на жизнедеятельность детей дошкольного возраста в условиях детского сада.

Ключевые слова: арт-терапия, арт-терапевтические занятия, арт-терапевтическое воздействие, дети дошкольного возраста, детский сад

ART THERAPY IN KINDERGARTEN

A.I. Turgunov,

educator,

2nd year student, faculty "Psychological and Pedagogical", eg.

"Psychology and Pedagogy of Preschool Education"

V.V. Panicheva,

scientific director,

Ph.D., Assoc.,

VSPU,

Voronezh

Abstract: This article studies the main features of the use of art therapy in kindergarten, reveals the specifics of the effectiveness of art therapy influence on

the development of preschool children, substantiates the main methods and forms of art therapy work with preschool children, which affects the life of preschool children in kindergarten conditions.

Keywords: art therapy, art therapy classes, art therapy influence, preschool children, kindergarten

Сегодня, одной из важнейших задач дошкольной образовательной организации является формирования компетентной, социально-адаптированной личности, способной ориентироваться в информационном пространстве, отстаивать свою точку зрения, продуктивно и конструктивно взаимодействовать со сверстниками и взрослыми, т.е. иметь опыт эмоционально-ценностных отношений к миру и культуре. Несомненно, это требует становления и развития ребенка в плане психического и эмоционального равновесия и здоровья, умения справляться с собственными переживаниями и стрессом и т.д. [1].

В педагогике достаточно давно остро стоит вопрос, связанный с проблемой поиска новых методов и средств улучшения эффективности всестороннего развития и становления детей в дошкольных учреждениях, в частности, в плане эмоционального и психоэмоционального здоровья. Одним из подобных инновационных методов, связанных с решением поставленной проблемы, выступают разнообразные техники арт-терапии, которые активно используются или могут быть использованы на занятиях с детьми дошкольного возраста в детских садах.

Согласно М.Е. Буко, понятие арт-технологии можно трактовать как инновационное педагогическое явление, имеющее практико-ориентированную направленность, которое развивает личность ребенка, его воспитание и обучение средствами искусства [2, с. 98].

Как известно, искусство лежит в основе развития моральных, этических чувств ребенка, формирующих его субъективную позицию, и по своему социальному содержанию, являющееся субъективным отношением к миру в целом, и разнообразным составляющим человеческой жизни, в частности, к окружающим и самому себе. По мнению А.И. Копытина, интерес к использованию арт-терапии в детских садах возник на фоне существующей направленности данного вида деятельности на развитие внутреннего потенциала дошкольника, его здоровья и сил, в основе которого лежит естественное проявление чувств ребенка, его различных эмоций и настроений [3-5].

Л.А. Аметова считает, что арт-терапия может быть использована в социальной, психологической и педагогической деятельности, как одно из эффективных средств успешной гармонизации и становления психического

здоровья ребенка через конкретную деятельность средствами искусства, в основном через художественную деятельность [1, с. 18], а Т.Г. Казакова утверждает, что основным смыслом использования арт-терапии является особое состояние внутреннего «Я» дошкольника, которое отражается посредством художественной деятельности в продуктах его творчества, так как, занимаясь рисованием, ребенок имеет возможность избавиться от излишней возбудимости, тревожности, повышенной агрессии, и, взамен, приобрести такие качества как уверенность в собственных силах, испытать положительные переживания и усвоить новые социально значимые поведенческие образцы [4, с. 258].

Занятие искусством является основной деятельностью ребенка, благодаря которой, он имеет возможность выразить состояние собственного «Я» посредством игровой деятельности. Использование арт-терапевтических технологий в условиях детского сада позволяют дошкольнику выразить собственные чувства и переживания через разнообразные рисунки, сказки или танцы, которые зачастую выражаются путем используемых детьми в процессе игры, символов. Основной целью использования методов арт-терапии в детском саду состоит в психокоррекционном и профилактическом влиянии на разнообразные эмоциональные и психические деструкции, возникающие у ребенка в процессе его развития. По мнению М.Е. Бурно посредством использования арт-терапии в детских садах реализуются такие задачи как:

1. Эффективная адаптация детей к условиям детского сада, усвоение предложенных образовательных программ.
2. Возможность выплеска и проработки отрицательных эмоций, агрессии, тревожности, разнообразных негативных чувств, которые ребенок бессознательно держит в себе, посредством социально приемлемой деятельности, связанной с искусством.
3. Коррекционное влияние на вероятные возникающие внутренние конфликты ребенка, его переживания и страхи, которые он не может выразить посредством вербальной коммуникации.
4. Наличие у диагноста полного материала для интерпретации и диагностики личности ребенка.
5. Развитие таких важных навыков, как: концентрация, внимательность, чувство внутреннего контроля, эмпатии и повышение уровня собственной самооценки посредством деятельности искусства [3, с. 201].

Применение арт-терапевтических методик в детском саду направлено на раскрытие чувств дошкольников, в раскрытии их потенциала и самовыражении, самопознании, в частности, получения положительных

навыков от коммуникации со сверстниками и командной работы, снятию эмоционального и физического напряжения.

Так, в детском саду, помимо традиционных техник сказкотерапии, игротерапии, музыкотерапии и художественной деятельности, могут быть использованы и нетрадиционные арт-терапевтические техники, способные расширить диапазон влияния на эмоциональную и психоэмоциональную сферу дошкольников. К таким техникам относят: технику образа и пластики настроения (работа с пластилином, глиной), техника направленной визуализации (работа с воображением), техники рисования песком или на стекле, техники фотоколлажа и аппликаций.

По формам, арт-терапевтические техники делятся на пассивную, в которой дошкольник интерпретирует разнообразные произведения искусства, созданные кем-то, что позволяет ему через собственное восприятие переработать возникающие негативные эмоции и внутренние патологии психофизического здоровья и активные, с непосредственным участием дошкольника в создании произведения искусства, посредством чего, ребенок имеет возможность выразить собственные чувства и эмоции, выплеснуть непроработанный негатив.

И.С. Якиманская, считает, что для успешного проведения арт-терапии необходимо использование таких дидактических принципов как: принцип гуманизации, который ставит личность, как основную человеческую ценность; принцип творчества, согласно которому задействуются различные анализаторы, воображение и интуиция в процессе творческой деятельности; а также принцип рефлексивности, заключающийся в способности ребенка к анализу продуктов собственной деятельности и самостоятельному преодолению, на фоне итогов анализа, возникающих у него внутренних и внешних проблемных ситуаций [6, с. 105]. А, по мнению М.Е. Буко, успех арт-терапии зависит от правильного выбора арт-терапевтических приемов работы и техники, что может быть выполнено только посредством руководства педагогом в собственном выборе принципом простоты и эффективности, отсутствием у ребенка трудностей при выполнении поставленных задач во время арт-терапевтической деятельности, и заинтересованности ребенка в арт-педагогическом процессе [2, с.132].

Так, по ходу выполнения арт-терапевтических занятий в детском саду происходит процесс психологического преобразования, в частности, гармонизации сферы эмоций, развитие положительных установок и мотиваций, корректировка поведенческих и психологических патологий дошкольника, снятие эмоционального и физического напряжения, избавление от негативных мыслей, а также, приобретение новых форм самопознания и самовыражения.

Применение арт-терапевтических технологий в детском саду упрощает систему коррекции психоэмоционального здоровья детей и поддерживает его на уровне, необходимом для успешного усвоения детьми начальных образовательных программ, так как в частности, избавляют детей от стресса, накопившихся негативных эмоций, прорабатывают их психологические патологии и страхи, несут в себе колоссальный заряд энергии, способны раскрыть и расширить творческий потенциал детей, повысить их уровень креативности и концентрацию внимания.

Все это в совокупности способствует выполнению одной из главных образовательных задач детского сада – а именно гармоничное становление ребенка и увеличение эффективности его адаптации к разнообразным жизненным условиям, способности к анализу с последующей рефлексией, самопознанию, и, как следствие самостоятельной проработке и решению возникающих внешних трудностей и внутренних проблем, что является важным качеством для активной и развитой личности.

Список литературы

- [1] Аметова Л.А. Формирование арттерапевтической культуры младших школьников «Сам себе арттерапевт». / Л.А. Аметова. – М.: МГОПУ, 2003. – 36 с.
- [2] Буко М. Е. Терапия творческим самовыражением. / М.Е. Буко. – М.: Просвещение, 2005. – 216 с.
- [3] Бурно М.Е. Терапия творческом самовыражением. / М.Е. Бурно. – М.: Медицина, 2010. – 302 с.
- [4] Казакова Т.Г. Развитие у дошкольников творчества: Пособие для воспитателей детского сада. / Т.Г. Казакова. – М.: Просвещение, 1995. – 324 с.
- [5] Копытин А.И. Арт-терапия психических расстройств. / А.И. Копытин. – М.: Речь, 2011. – 368 с.
- [6] Якиманская И.С. Основы личностно-ориентированного образования. / И.С. Якиманская. – М.: БИНОМ. Лаборатория знания, 2011. – 221 с.

Bibliography (Transliterated)

- [1] Ametova L.A. Formation of art therapy culture of junior schoolchildren "To myself an art therapist". / L.A. Ametova. - M. : MGOPU, 2003. -- 36 p.
- [2] Buko ME Therapy by creative self-expression. / M.E. Buko. - M. : Education, 2005. -- 216 p.
- [3] Burno M.E. Creative self-expression therapy. / M.E. Stormy. - M. : Medicine, 2010. -- 302 p.

[4] Kazakova T.G. Development of creativity in preschoolers: A guide for kindergarten teachers. / T.G. Kazakov. - М. : Education, 1995. - 324 p.

[5] Копытин А.И. Art therapy of mental disorders. / А.И. Копытин. - М. : Rech, 2011. -- 368 p.

[6] Yakimanskaya I.S. Fundamentals of student-centered education. / I.S. Yakimanskaya. - М. : BINOM. Knowledge Laboratory, 2011. -- 221 p.

© А.И. Тургунов, 2020

Поступила в редакцию 14.11.2020

Принята к публикации 25.11.2020

Для цитирования:

Тургунов А.И. Арт-терапия в детском саду // Инновационные научные исследования : сетевой журнал. 2020. №11-1(1). С. 73-78. URL: <https://ip-journal.ru/>